

Análisis del estrés para el aumento de la productividad en estudiantes de diferente sistema.

M.S Flores Serrano^{1*}, M. R. Acevedo Serrano¹, L. M. Hernández Mendoza¹,

¹Departamento de Ingeniería industrial, Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca, Prol. Av. Veracruz s/n col. Pemex, Tierra Blanca, Ver. México.

*er_211312@hotmail.com

Área de participación: Investigación educativa.

Resumen

Se presenta los resultados de un análisis comparativo del nivel de estrés académico en dos sistemas diferentes de enseñanza, pero de la misma carrera, la diferencia es que en uno las materias se toman por módulos y en otro se lleva durante todo el semestre, el tiempo es un factor importante. El inventario CISCO VS-21 [1] se aplicó a 206 estudiantes obteniendo que el nivel de estrés en general es severo 64%, en general los hombre presentan mayor estrés (66%) que las mujeres, los hombres del sistema escolarizado y las mujeres del semi-escolarizado presentan mayor estrés, 67% y 62% respectivamente.

Sin diferencia de sexo o sistema el estresor latente es tener tiempo limitado para hacer el trabajo que le encargan los/as profesores/as. También el síntoma ansiedad, angustia o desesperación es constante en todos. Por último, los estudiantes tienen diversas estrategias de afrontamiento del estrés en general, por sexo, y por sistema.

Palabras clave: Estrés académico, Sistema escolar, Nivel de estrés.

Abstract

The results of a comparative analysis of the level of academic stress in two different teaching systems but of the same career are presented, the difference is that in one the subject is taken by module and in another it is taken throughout the semester, the time is an important factor. The CISCO VS-21 inventory [1] was applied to 206 students, obtaining that the stress level in general is severe 64%, in general, men present greater stress (66%) than women, men from the school system and women of semi-schooled have higher stress, 67% and 62% respectively.

Regardless of sex or system, the latent stressor is having limited time to do the work assigned by the teachers. Also the symptom anxiety, anguish or despair is constant in all. Finally, they have different strategies for coping with stress in general, by sex, and by system.

Key words: Academic stress, School system, Stress level.

Introducción

Muchas son las consecuencias que esta pandemia ha causado a nivel mundial desde que apareció a inicios del año 2020. Al declarar el brote de coronavirus una emergencia de salud pública en marzo de este año y aunque se esté trabajando en ella, los momentos de crisis están generando estrés a la población [2]. El sector educativo no es ajeno a estas afectaciones y si bien la educación es un derecho de todos, las instituciones educativas han cerrado sus puertas y los maestros y estudiantes han tenido que ajustar y cambiar el proceso enseñanza aprendizaje [3], ya que de presencial ha pasado a una modalidad virtual, realizando actividades, tareas y clases desde sus hogares de una manera precipitada y sin una organización adecuada en primer instancia para concluir el ciclo escolar 2019-2020.

La misma situación de salud que provoca estrés, en combinación con varios factores o variables se potencializa. Algunas de ellas van relacionadas a la pérdida de libertad y movimiento por la cuarentena, más las clases y trabajos en línea, el nivel de estrés al que están sometidos los estudiantes es alta.

De manera general se debe de establecer que es estrés, para [4] el estrés es el conjunto de acciones fisiológicas que prepara al organismo para la acción esto es necesario para la supervivencia, al presentarse cualquier cambio en la vida cotidiana, este generará estrés, pero el impacto estará condicionado al estado físico y psíquico individual de cada persona. No todo el estrés puede ser considerado malo ya que estimula al organismo a alcanzar metas u objetivos, de una vez que el estímulo haya pasado, el organismo regresa a su estado normal, pero si existe demasiada presión o esta se conserva durante algún tiempo se presentara una resistencia. Diversas

circunstancias, presiones o ambientes generan al organismo un estado de alerta o amenaza, cuando esta sensación se prolonga por cierto tiempo se presenta agotamiento dando como resultado alteraciones funcionales u orgánicas. Al provocar el estrés estímulos que van dando una respuesta biológica y psicológica, se identifica que todo esto es provocado por un estresor el cual, es el estímulo o factor que provoca desarreglos que pueden llegar a convertirse en enfermedades [5].

Como se menciona anteriormente, el sector educativo está afectado por el estrés académico debido a las circunstancias del procesos enseñanza aprendizaje y ahora a la situación de salud y virtualidad en la educación. De ahí que los especialistas educativos determinen que es necesario diseñar programas para reducir los efectos adversos que se presentan al tener estrés sobre el desempeño académico en general y se le dé una atención oportuna a los estudiantes ya que las consecuencias del estrés académico se presentan en estados depresivos, ansiedad, irritabilidad, modificaciones en el sueño [6].

La institución en la cual se realizó la presente investigación preocupada por sus estudiantes y trabajando bajo indicadores como son el índice de deserción, reprobación y ahora salud de sus estudiantes, requiere buscar estrategias que apoyen a los estudiantes de licenciatura de la carrera de ingeniería industrial inscritos en el semestre febrero - junio 2020. Es necesario definir esas estrategias de acuerdo a las características que presentan en específico los estudiantes de esta institución, identificando como afecta en su rendimiento académico, y ayudarlos a ser más productivos en esta pandemia.

Metodología

Tipo de investigación.

Es de tipo transversal, no experimental, se aplicó el inventario CISCO SV-21 [1] a estudiantes de ingeniería industrial siendo este un criterio de inclusión, también que hayan aceptado que tienen estrés, cabe señalar que la institución no hace diferencia entre los dos sistemas con los que los estudiantes trabajan, uno es todo el semestre llevar las materias y el otro por módulos, considerando separar en esta investigación los sistemas.

Población y muestra.

Se aplicó a estudiantes de Ingeniería Industrial de los dos sistemas de segundo, cuarto sexto y octavo semestre matriculados en el semestre enero-junio 2020, del instituto ubicado en la ciudad de Tierra Blanca, Veracruz, México. Fueron encuestados 206 estudiantes los cuales se describen en la figura 1 que se presenta a continuación.

Figura 1. Distribución total de estudiantes encuestados, por sexo en la carrera

Los estudiantes encuestados del sistema escolarizado son 125 y del semi escolarizado 81 y la distribución se muestra en la figura 2, también se separó por hombres y mujeres de los diferentes sistemas para poder trabajarlos independientes, figura 3.

Figura 2. Distribución por sistema.

Figura 3. Distribución por sexo y sistema

Instrumento

El inventario SISCO SV-21 [1] está constituido por 23 ítems, 2 preguntas son generales y 21 son las que se tratan para obtener información y analizarla, estas preguntas se agrupan en 3 dimensiones. La escala de valores que se utiliza para este inventario es una escala de Likert que va de 0 a 5 de la siguiente manera: 0=nunca (N), 1=casi nunca (CN), 2=rara vez (RV), 3=Algunas veces (AV), 4=casi siempre (CS) y 5=siempre (S).

Tabla 1. Relación de dimensiones e ítems

Dimensión	ítems
Estresores	1-7
Síntomas (Reacciones)	8-14
Estrategias de afrontamiento	15-21

Obtener los descriptivos.

Para ello se trabajará primero con los estudiantes de manera general, inscritos en el programa de ingeniería industrial por dimensiones. Los resultados están marcados en **negrita** los de mayor valor y en *cursiva* los de menor.

Tabla 1. Dimisión de estresores

Estresores	Media	Desviación
La sobrecarga de tareas y trabajos escolares que tengo que realizar todos los días	3.5	1.0
<i>La personalidad y el carácter de los/as profesores/as que me imparten clases</i>	<i>2.7</i>	<i>1.3</i>
La forma de evaluación de mis profesores/as (a través de ensayos, trabajos de investigación, búsquedas en Internet, etc.)	3.1	1.3
El nivel de exigencia de mis profesores/as.	3.4	1.3
El tipo de trabajo que me piden los profesores (consulta de temas, fichas de trabajo, ensayos, mapas conceptuales, etc.)	3.1	1.2
Tener tiempo limitado para hacer el trabajo que me encargan los/as profesores/as.	3.7	1.2
La poca claridad que tengo sobre lo que quieren los/as profesores/as	3.1	1.3

Se puede observar en la tabla 1, que el poco tiempo para hacer sus trabajos es el que más estrés le causa a los estudiantes y que la personalidad del profesor es lo que menos les estresa.

Tabla 2. Dimensión dos referente a síntomas

Síntomas	Media	Desviación
Fatiga crónica (cansancio permanente)	2.8	1.4
Sentimientos de depresión y tristeza (decaído)	2.6	1.6
Ansiedad, angustia o desesperación	3.1	1.5
Problemas de concentración	3.1	1.4
Sentimiento de agresividad o aumento de irritabilidad	2.4	1.6
<i>Conflictos o tendencia a polemizar o discutir</i>	<i>2.2</i>	<i>1.6</i>
Desgano para realizar las labores escolares	2.4	1.4

Los síntomas que presentan los estudiantes al someterse al estrés son: ansiedad o desesperación así como problemas de concentración, y no tienden a crear conflicto o discutir, tabla 2.

Tabla 3. Tercera dimisión, estrategias de afrontamiento

Estrategias	Media	Desviación
Concentrarse en resolver la situación que me preocupa	3.2	1.2
Establecer soluciones concretas para resolver la situación que me preocupa	3.2	1.2
Analizar lo positivo y negativo de las soluciones pensadas para solucionar la situación que me preocupa	3.2	1.2
Mantener el control sobre mis emociones para que no me afecte lo que me estresa	3.1	1.3
Recordar situaciones similares ocurridas anteriormente y pensar en cómo las solucione	3.2	1.3
Elaboración de un plan para enfrentar lo que me estresa y ejecución de sus tareas	3.0	1.3
Fijarse o tratar de obtener lo positivo de la situación que preocupa	3.2	1.2

Los estudiantes externan diversas estrategias para afrontar el estrés que van desde concretarse en resolver la situación, establecer soluciones concretas, analizar lo positivo y negativo, recordar situaciones similares y obtener lo positivo de la situación pero no tienden a elaborar un plan para enfrentar lo que les estresa y ejecutar sus tareas, esto se observa en la Tabla 3.

Ya que se obtuvieron los descriptivos, se calcula el nivel de estrés tomando en cuenta los baremos (escalas), para esta investigación de los 2 propuestos por el autor [1] se tomará el normativo cuyos valores son: de 0 a 48% nivel de estrés leve, de 49% a 60% moderado, y de 61% a 100% severo. El autor deja a elección cual utilizar. Como se puede observar en la tabla 4, después de hacer el cálculo y multiplicar el promedio por 20 como indica la metodología, el nivel de estrés que presentan los estudiantes es severo.

Tabla 4. Nivel de estrés

Ítems	Valores
3	3.1
4	3.4
5	3.1
Resultado	63.6%

Hay que dejar en claro que esto es a nivel general, pero se desea saber si los dos sistemas de enseñanza arrojan los mismos resultados ya que no es el mismo tiempo de clases, se manejan módulos para semi escolarizado y clases durante todo el semestre para escolarizado, y las condiciones de cierre de semestre no fueron las mismas ya que el ultimo módulo del sistema semi escolarizado fue totalmente virtual por la contingencia, tal vez los estudiantes no conocían al profesor a diferencia del sistema escolarizado.

Resultados y discusión

El objetivo de esta investigación es saber cuál es el nivel de estrés en los sistemas y si existe una diferencia entre ellos, esta información presentarla a las autoridades educativas de la institución y se elaboren estrategias que ayuden a los estudiantes en su desempeño así como en los indicadores de la institución, para ello se realiza lo mismo que en la sección anterior pero ahora por sistema y por sexo obteniendo los siguientes resultados ya en resumen solo presentando los mayores en negrita y menores en cursiva.

Tabla 5 estresores escolarizado

Estresores	Media	Desviación
Tener tiempo limitado para hacer el trabajo que me encargan los/as profesores/as	3.7	1.1
<i>La personalidad y el carácter de los/as profesores/as que me imparten clases</i>	2.7	1.3

Tabla 6. Estresores semi escolarizado

Estresores	Media	Desviación
Tener tiempo limitado para hacer el trabajo que me encargan los/as profesores/as	3.6	1.4
<i>La personalidad y el carácter de los/as profesores/as que me imparten clases</i>	2.7	1.3

En la tabla 5 y 6 se puede observar que no hay diferencia entre un sistema y otro debido a que los dos sistemas arrojan que tener tiempo limitado para hacer sus trabajos es lo que mayor estrés les arroja y no les estresa la personalidad del profesor.

Tabla 7. Síntomas escolarizado.

Síntomas	Media	Desviación
Ansiedad, angustia o desesperación	3.1	1.5
Problemas de concentración	3.1	1.4
Conflictos o tendencia a polemizar o discutir	2.3	1.6

Tabla 8. Síntomas semi escolarizado.

Síntomas	Media	Desviación
Ansiedad, angustia o desesperación	3.1	1.6
Conflictos o tendencia a polemizar o discutir	2.0	1.5

Se puede observar en la tabla 7 y 8 que los estudiantes de escolarizado presentan ansiedad, angustia y desesperación como en el sistema semi escolarizado pero también presentan problemas de concentración. Los dos sistemas no presentan conflictos o tendencia a discutir.

Tabla 9. Estrategias de afrontamiento escolarizado.

Estrategias	Media	Desviación
Concentrarse en resolver la situación que me preocupa	3.2	1.2
Establecer soluciones concretas para resolver la situación que me preocupa	3.2	1.2
Analizar lo positivo y negativo de las soluciones pensadas para solucionar la situación que me preocupa	3.2	1.1
Mantener el control sobre mis emociones para que no me afecte lo que me estresa	3.2	1.3
Recordar situaciones similares ocurridas anteriormente y pensar en cómo las solucione	3.2	1.1
Fijarse o tratar de obtener lo positivo de la situación que preocupa	3.2	1.2
Elaboración de un plan para enfrentar lo que me estresa y ejecución de sus tareas	3.0	1.2

Tabla 10. Estrategias de afrontamiento semi escolarizado.

Estrategias	Media	Desviación
Concentrarse en resolver la situación que me preocupa	3.2	1.2
Establecer soluciones concretas para resolver la situación que me preocupa	3.2	1.3
Analizar lo positivo y negativo de las soluciones pensadas para solucionar la situación que me preocupa	3.2	1.3
Fijarse o tratar de obtener lo positivo de la situación que preocupa	3.2	1.3
Mantener el control sobre mis emociones para que no me afecte lo que me estresa	3.0	1.4
Elaboración de un plan para enfrentar lo que me estresa y ejecución de sus tareas	3.0	1.4

En esta dimensión es donde se reflejan en el sistema escolarizado (tablas 9 y 10) una diversidad de estrategias para enfrentar el estrés (6) a diferencia del sistema semi escolarizado que solo presenta 4, algo que observar es que ninguno de los 2 sistemas elaboran un plan para afrontar lo que les estresa y ejecutar las tareas.

Tabla 11. Estresores hombre-escolarizado

Estresores	Media	Desviación
Tener tiempo limitado para hacer el trabajo que me encargan los/as profesores/as	3.8	1.1
La personalidad y el carácter de los/as profesores/as que me imparten clases	2.9	1.3

Tabla 12. Estresores hombre-semi escolarizado

Estresores	Media	Desviación
La sobrecarga de tareas y trabajos escolares que tengo que realizar todos los días	3.6	1.0
El nivel de exigencia de mis profesores/as	3.6	1.2
Tener tiempo limitado para hacer el trabajo que me encargan los/as profesores/as	3.6	1.3
La personalidad y el carácter de los/as profesores/as que me imparten clases	2.7	1.3

Cuando se habla de los estresores (tabla 11 y 12) los hombres en los diferentes sistemas presentan una diferencia ya que en escolarizado su estresor principal es el tiempo limitado sin en cambio en semi escolarizado aparte de ese les estresa la sobrecarga de tareas y trabajo y el nivel de exigencia de los profesores, se coincide en que la personalidad de los profesores no es un estresante para ellos.

Tabla 13. Estresores mujer-escolarizado

Estresores	Media	Desviación
Tener tiempo limitado para hacer el trabajo que me encargan los/as profesores/as	3.6	1.1
La personalidad y el carácter de los/as profesores/as que me imparten clases	2.6	1.4

Tabla 14. Estresores mujer-semi escolarizado

Estresores	Media	Desviación
Tener tiempo limitado para hacer el trabajo que me encargan los/as profesores/as	3.6	1.4
La personalidad y el carácter de los/as profesores/as que me imparten clases	2.7	1.4

Sin embargo para las mujeres solo les estresa el tiempo limitado y se coincide en los dos sistemas que la personalidad y el carácter de los profesores no les generan estrés, (tabla 13 y 14).

Tabla 15. Síntomas Hombre escolarizado/semi escolarizado

Síntomas	Media	Desviación
	E/S	E/S
Ansiedad, angustia o desesperación	3.1/3.3	1.4/1.5
<i>Conflictos o tendencia a polemizar o discutir</i>	2.4/2.1	1.6

Tabla 16. Síntomas mujer-escolarizado/semi escolarizado

Síntomas	Media	Desviación
	E/S	E/S
Ansiedad, angustia o desesperación	2.9/3.4	1.5
<i>Conflictos o tendencia a polemizar o discutir</i>	1.9/2.1	1.4/1.6

En los dos sistemas y en los dos sexos (tabla 15 y 16), se coincide que los síntomas que presentan son ansiedad angustia y desesperación y que no tienden a ser conflictivos ni a discutir en alguna situación de estrés.

Tabla 17. Estrategias hombre-escolarizado

Estrategias	Media	Desviación
	E/S	E/S
Concentrarse en resolver la situación que me preocupa	3.4	1.2
<i>Elaboración de un plan para enfrentar lo que me estresa y ejecución de sus tareas</i>	3.0	1.2

Tabla 18. Estrategias hombre-semi escolarizado

Estrategias	Media	Desviación
	E/S	E/S
Concentrarse en resolver la situación que me preocupa	3.1	1.2
Establecer soluciones concretas para resolver la situación que me preocupa	3.1	1.3
Fijarse o tratar de obtener lo positivo de la situación que preocupa	3.1	1.5
<i>Mantener el control sobre mis emociones para que no me afecte lo que me estresa</i>	2.8	1.4

Como se puede observar en las tablas 17 y 18 los estudiantes del sistema semi escolarizado tienen más estrategias de afrontamiento al estrés, aparte de concretarse en resolver la situación, establecen soluciones concretas y tratan de obtener lo positivo de cualquier situación, los hombres de escolarizado no realizan un plan para enfrentar lo que les estresa y los de semi escolarizado no controlan sus emociones ante el estrés.

Tabla 19. Estrategias mujer-escolarizado

Estrategias	Media	Desviación
	E/S	E/S
Mantener el control sobre mis emociones para que no me afecte lo que me estresa	3.3	1.1
<i>Concentrarse en resolver la situación que me preocupa</i>	3.0	1.2

Tabla 20. Estrategias mujer-semi escolarizado

Estrategias	Media	Desviación
	E/S	E/S
Analizar lo positivo y negativo de las soluciones pensadas para solucionar la situación que me preocupa	3.4	1.3
Fijarse o tratar de obtener lo positivo de la situación que preocupa	3.4	1.2
<i>Elaboración de un plan para enfrentar lo que me estresa y ejecución de sus tareas</i>	2.9	1.4

Sin embargo las mujeres de escolarizado mantienen el control de sus emociones al enfrentar el estrés y las de semi escolarizado analizan lo positivo y negativo del pasado para solucionar lo actual y trata de obtener lo positivo de la situación actual, tabla 19 y 20.

Tabla 21. Niveles de estrés.

Total	
64%	
Escolarizado	Semi escolarizado
64%	64%
Hombres	Mujeres
66%	61%
Hombres /Escolarizado	Hombres semiescolarizado
67%	65%
mujer/escolarizado	mujer/semiescolarizado
60%	62%

Por último se obtienen los niveles de estrés para cada uno de los rubros con los que se ha estado trabajando concentrándose en la tabla 21.

Trabajo a futuro

Este trabajo solo se llevó a cabo en la Licenciatura de ingeniería industrial, existiendo más carreras en las cuales se presentan problemas de reprobación de deserción, es bueno que se trabaje en cada uno de ellas y buscar estrategias que permitan evitar la afectación en los estudiantes.

Conclusiones

Se presenta un nivel de estrés severo (64%) en los estudiantes encuestados de la carrera de ingeniería industrial.

Los hombres en general presentan un mayor porcentaje de estrés severo.

Los hombres en el sistema escolarizado presentan un porcentaje mayor de estrés que las mujeres a diferencia de las mujeres ya que las del sistema semi escolarizado presentan mayor porcentaje de estrés.

El estresor que está presente en general en todos los estudiantes, en los dos sistemas y también por sexo es el de tener tiempo limitado para hacer el trabajo que le encargan los/as profesores/as. Sin embargo algo muy interesante debido al tiempo en que se ven los contenidos a los estudiantes de semi escolarizado les estresa la sobrecarga de tareas y trabajo y el nivel de exigencia de los profesores.

Lo mismo pasa en los síntomas el cual es que está presente en todos los estratos es Ansiedad, angustia o desesperación y en general, por sistema y por sexo los estudiantes no presentan conflictos o tendencia a polemizar o discutir, estos síntomas pueden derivar en afecciones para su salud [7].

Por último los estudiantes de ingeniería industrial encuestados tienen diversas estrategias de afrontamiento del estrés.

Estos resultados son de gran importancia para aumentar la productividad en el estudiante ya que con los estresores, síntomas y estrategias de afrontamiento iguales se pueden hacer estrategias generales y con los que sus resultados son diferentes a cada sistema se le debe tratar de manera particular y hacer sus diferentes estrategias todo lo anterior de manera colegiada por academias. Para el departamento de desarrollo académico esta información también es relevante por el índice de deserción y reprobación que se presenta cada semestre.

Agradecimientos

Se agradece al ITSTB, las facilidades proporcionadas para realizar la presente investigación.

Referencias

- [1] A. Barraza. *Inventario SÍstémico COgnoscitivista para el estudio del estrés académico*, 2da. Versión de 21 ítems. Editorial: Books-©ECORFAN- México, Durango. 2018. Recuperado de http://www.ecorfan.org/libros/Inventario_SISCO_SV-21/Inventario_sist%C3%A9mico_cognoscitivista_para_el_estudio_del_estr%C3%A9s.pdf
- [2] Consideraciones psicosociales y de salud mental durante el brote de COVID-19 18 de marzo del 2020 Organización panamericana de salud, oms https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52571/OPSWNMHMHCovid-1920040_spa.pdf?sequence=3&isAllowed=y
- [3] A. Hollander, “*Educación a distancia en tiempos de COVID-19*”, UNICEF, México. Abril 2020. <https://www.unicef.org/mexico/educaci%C3%B3n-en-tiempos-de-covid-19>
- [4] S. Torrades, “Estrés y Bounort (definición y prevención)”, *Divulgación sanitaria OFFARM, Ámbito farmacéutico*, Vol. 26, pp. 104-107, Núm. 10, noviembre 2007. Recuperado de: <https://www.elsevier.es/es-revista-offarm-4-articulo-estres-burn-out-definicion-prevencion-13112896>
- [5] A. Orlandini. “*El estrés Qué es y cómo evitarlo*”, 1ra. Edición electrónica. ISBN 978-607-16-1177-2 México. 2012
- [6] N. Berrío, R. Mazo. “Estrés Académico”. *Revista de psicología Universidad de Antioquia*. Vol. 3. No. 2. Julio-Diciembre de 2011.
- [7] H. A. Maturana, “El estrés escolar”, *Revista Médica Clínica Las Condes*, Vol. 26, No.1, pp. 34-41. Enero-febrero 2015, recuperado de: <https://>